

Identificação de coeficientes de Zernike com técnicas de Inteligência Artificial

Hugo S. B. Gonçalves¹, Bráulio F. C. Albuquerque²
INPE, São José dos Campos, SP

Resumo

Neste trabalho são apresentados estudos de treinamento e predição utilizando redes neurais artificiais com o objetivo de detectar coeficientes de Zernike a partir de imagens. Esse método pode ser útil no controle de sistemas de óptica adaptativa, contribuindo para a detecção de interferências atmosféricas, especialmente em telescópios solares. Foram avaliados resultados obtidos com dois tipos de redes em uma primeira fase e com um tipo de rede em uma segunda fase. Espera-se que, em trabalhos futuros, sejam testados novos modelos de treinamento e realizados experimentos de controle no próprio sistema, obtendo-se, assim, mais parâmetros para a avaliação dos métodos propostos.

1 Introdução

A óptica adaptativa é uma técnica empregada em telescópios para corrigir os efeitos da turbulência atmosférica. Essa turbulência distorce a frente de onda da luz que atravessa a atmosfera, resultando em imagens borradas e degradadas, especialmente em telescópios terrestres. A óptica adaptativa atua compensando essas distorções em tempo real, por meio do ajuste dinâmico de elementos ópticos, como espelhos deformáveis. Dessa forma, os telescópios podem fornecer imagens mais nítidas e detalhadas de objetos astronômicos, melhorando significativamente a qualidade das observações.

Os estudos envolvendo óptica adaptativa para telescópios têm avançado significativamente, inclusive com propostas de utilização de técnicas de inteligência artificial, como observado em [3], e com aplicações voltadas a telescópios de grande porte, conforme apresentado em [1]. Um documento introdutório e explicativo sobre o tema pode ser encontrado em [2].

Em telescópios que utilizam esse tipo de sistema, após a captura da imagem, a luz é direcionada a um *Shack-Hartmann Wavefront Sensor*, que a subdivide em diversas subaberturas. A partir dessas subimagens são calculados os desvios da frente de onda, que posteriormente são corrigidos por meio de um espelho deformável, compensando as interferências atmosféricas. Esse método é viável utilizando-se um ponto fixo no céu — que pode ser criado, por exemplo, pela projeção de um feixe de laser — o qual serve como estrela-guia para a aplicação das correções. Uma forma comum de representar as distorções atmosféricas é por meio dos coeficientes de Zernike. Assim, algoritmos podem ser implementados para determinar esses coeficientes a partir dos resultados obtidos pelo sensor de Shack-Hartmann.

Nos telescópios solares — voltados à observação do Sol —, contudo, além do desafio da alta luminosidade, não é possível projetar um ponto de referência no céu. Nesses casos, são empregadas outras técnicas, como a utilização de uma das subaberturas do *Shack-Hartmann* como referência, seguida da aplicação de algoritmos de correlação cruzada entre as demais subaberturas para o cálculo dos desvios.

O presente trabalho propõe uma técnica baseada em aprendizado de máquina (Machine Learning) para estimar os coeficientes de Zernike a partir de imagens afetadas por distorções atmosféricas, oferecendo, assim, uma abordagem alternativa para a estimativa dos erros em sistemas de óptica adaptativa de telescópios.

Pretende-se aplicar os resultados obtidos neste estudo no contexto da missão Galileo Solar Space Telescope (GSST), um projeto do INPE que visa desenvolver instrumentos capazes de medir o campo magnético

¹hugo.bernardes@gmail.com

²braulio.albuquerque@inpe.br

solar. Os resultados aqui apresentados poderão ser futuramente testados no instrumento de observação instalado nas dependências do INPE.

2 Metodologia

O objetivo deste trabalho é realizar investigação a respeito de métodos alternativos de identificação de interferência atmosférica, utilizando algoritmos que possam ser utilizados no controle ou no auxílio ao controle de óptica adaptativa.

2.1 Considerações sobre a técnica

Em telescópios solares considera-se a possibilidade de aplicar um desfoque óptico proposital para então se obter a imagem PSF (*point spread function*) que seria a imagem observada com as interferências, ou seja, a propagação de determinada interferência atmosférica até a sua visualização no sensor óptico. A partir disto considera-se esta imagem de PSF a imagem que irá conter as deformações causadas pela interferência atmosférica e assim servir de dado para treinamento e desenvolvimento de algoritmo de predição da frente de onda. Neste trabalho, esta predição se dará identificando os coeficientes de Zernike que geram esta frente de onda.

2.2 Dados

Para treinamento da rede, foram gerados dados a partir de algoritmo desenvolvido para este trabalho. Este algoritmo produz uma imagem gerada a partir dos coeficientes de Zernike e também a imagem PSF. A seguir, o exemplo destas imagens geradas a partir de um vetor de coeficientes de Zernike:

Figura 1. Geração de PSF a partir de coeficientes de Zernike

Os termos Z0, Z1 e Z2 (pistão, tip e tilt) não são considerados por se tratarem de desvios tratados geralmente por outros subsistemas. O Z3 (*defocus*) será sempre fixo em 0,5 simulando uma desfocagem proposital que poderia ser inserida em um sistema deste tipo, enquanto os outros termos (até o 13º) serão aleatórios ao longo das amostras.

Para simular uma frente de onda é possível utilizar centenas de coeficientes de Zernike. Estima-se que um sistema de óptica adaptativa como o do SOAR telescope [5], localizado no Chile, aplicam correções até o 60º termo. Para este trabalho, a fim de estudar a eficácia dos métodos, iremos utilizar os coeficientes de Zernike até o 13º termo (Z12). Simulações com ordens maiores poderão ser realizadas posteriormente. A seguir, as fórmulas utilizadas nos códigos para cada um destes primeiros termos na equação 1:

$$\begin{aligned}
W = & Z_0 + Z_1\sqrt{4\rho}\cos(\theta) + Z_2\sqrt{4\rho}\sin(\theta) \\
& + Z_3\sqrt{3}(2\rho^2 - 1) + Z_4\sqrt{6\rho^2}\sin(2\theta) + Z_5\sqrt{6\rho^2}\cos(2\theta) \\
& + Z_6\sqrt{8}(3\rho^3 - 2\rho)\sin(\theta) + Z_7\sqrt{8}(3\rho^3 - 2\rho)\cos(\theta) \\
& + Z_8\sqrt{8\rho^3}\sin(3\theta) + Z_9\sqrt{8\rho^3}\cos(3\theta) \\
& + Z_{10}\sqrt{8}(3\rho^3 - 2\rho)\cos(\theta) + Z_{11}\sqrt{8\rho^3}\sin(3\theta) \\
& + Z_{12}\sqrt{8\rho^3}\cos(3\theta)
\end{aligned} \tag{1}$$

A variável ρ é obtida a partir de parâmetros de um telescópio real. Neste caso, utilizamos parâmetros do telescópio SOAR. Os parâmetros adotados para simular a frente de onda foram:

Diâmetro da pupila = 4.1 m
 Obscuração central = 0.980 m
 Distância focal = 65 m
 Comprimento de onda = 550 nm
 Resolução da pupila = 128 (n x n)
 Tamanho do pixel do sensor = 24 μm
 Recorte da PSF = 200 μm

2.3 Treinamento

Para o treinamento foram gerados dados de imagem PSF, 500 amostras com coeficientes aleatórios. Os dados de treinamento que são formados por 500 imagens (entrada) e 500 vetores com 9 valores (13 totais menos 3 que foram zerados menos 1 que foi fixado em 0.5). Podemos tomar, como exemplo de uma amostra, a imagem PSF e os coeficientes da Figura 1.

2.3.1 Fase 1

Na primeira fase realizou-se o treinamento de modelo para prever os coeficientes a partir de imagens como as da Figura 1. Utilizando-se redes do tipo MLP (*Multi-Layer Perceptron*) e CNN (*Convolutional Neural Network*) foi possível verificar os valores de erro médio absoluto (MAE), conforme a Figura 2:

Figura 2. Erro médio absoluto para o treinamento (a) MLP e b) CNN

Considerando o resultado do MAE, a rede do tipo MLP teve resultado ligeiramente melhor, obtendo um menor valor de erro ao final do treinamento (0.0438 e 0.0492, respectivamente). Porém, é interessante comparar os resultados projetando-se novamente a imagem PSF. A seguir, na Figura 3, são mostradas as PSFs para as duas predições (MLP e CNN) da primeira amostra do conjunto de dados:

2.3.2 Fase 2

Como a finalidade de estudar a aplicação em telescópios solares, aproveitando o conhecimento de sistemas de telescópios noturnos como o SOAR, pretende-se simular imagens do sol com diferentes tipos de interferência em sua observação. Para isto, foram geradas 100 imagens de PSF e que foram convoluídas com uma imagem correspondente a um determinado recorte de imagem do sol. A imagem do sol (4096 x 4096 pixels) foi obtida através do portal SDO [4]. E, desta, foi realizado um recorte de 400 por 400 pixels. Em seguida, realizou-se um recorte para 310 x 310 *pixels* eliminando os resíduos das bordas após o processo de convolução. Este procedimento é ilustrado na Figura 4.

Para o treinamento com este novo data set foi utilizada uma rede do tipo MLP. Foi realizada busca por melhores hiperparâmetros ao longo do treinamento dentre os seguintes: 2 camadas escondidas, número de neurônios na camada escondida (16, 32 ou 64), função de ativação ('relu' ou 'tanh'), otimizador ('adam' ou 'sgd'), tamanho do lote (16 ou 32) e taxa de aprendizagem (0.001 e 0.01). Melhores parâmetros encontrados: Função de ativação: tangente hiperbólica

Tamanho do lote: 16

Figura 3. Imagens de PSF projetadas a partir da predição

Figura 4. Exemplo de geração de imagens do sol para treinamento

Número de neurônios na camada oculta: 32

Taxa de aprendizagem: 0.01

Otimizador: 'adam'

O erro quadrático médio no teste foi de 0.0231 e, a partir do gráfico do erro ao longo do treinamento, não foi identificado overfitting. O treinamento foi configurado com early stopping para 10 épocas consecutivas sem melhora no erro quadrático médio e parou após atingir esta condição. O gráfico do erro ao longo do treinamento é mostrado na Figura 5.

Por se tratar de um problema de regressão, a última camada da rede é adotada com função de ativação linear e 9 valores de saída. O *dataset* foi dividido usando o método holdout. O valor de mae final foi de 0.24106. Os resultados não foram satisfatórios. As imagens geradas de PSF a partir dos coeficientes preditos não tiveram a mesma semelhança visual da Fase 1. Contudo, melhores métricas de avaliação são abordadas nos resultados e discussões.

3 Resultados e Discussões

Em termos de aplicação em óptica adaptativa, é necessário buscar uma métrica que determine a qualidade deste método. Não faz parte deste trabalho a transformação dos coeficientes de Zernike em atuação no espelho deformável.

Este critério pode estar ligado ao “limite de difração” [6], índice que permite avaliar se os resíduos dos coeficientes estão dentro de um range admissível para o sistema óptico e que não comprometa a imagem

Figura 5. Erro médio absoluto para o treinamento da fase 2

adquirida. Neste caso, pretende-se, em trabalhos futuros, reavaliar com estas e novas redes os resultados a partir da seguinte consideração matemática da equação 2:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2} \rightarrow \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (2)$$

Sendo que o valor RMSE é a raiz dos erros (e_i) quadráticos médios, estes erros que, por sua vez, são obtidos pela diferença entre os coeficientes preditos e os dados de amostra ($y_i - \hat{y}_i$). Estes valores não poderão ser superiores a 1/20. Isto pelo fato de que todos os coeficientes de Zernike já estão normalizados.

Neste trabalho foi proposto um método para estimar os valores de coeficientes (índices) de Zernike a partir de imagens de PSF convoluídas com um recorte do sol. Foram utilizadas técnicas de Machine Learning, especificamente técnicas de Redes Neurais Artificiais do tipo MLP e CNN. Os dados gerados para o treinamento se deram a partir de parâmetros reais do telescópio SOAR para o dimensionamento desses dados. Após a realização dos treinamentos, foi realizada a comparação dos valores de mae. Também se realizou a projeção da PSF a partir dos coeficientes encontrados para algumas amostras a fim de observar a semelhança entre as imagens obtidas.

Pra trabalhos futuros deve-se explorar treinamentos com mais amostras, mais modelos e hiperparâmetros assim como justificar a escolha destes.

Referências

- [1] GH. Go et al. “Meta Shack–Hartmann wavefront sensor with large sampling density and large angular field of view: phase imaging of complex objects”. Em: **Light Sci Appl** **13**, **187** (2024). v. 13, n. 1, p. 1-12. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41377-024-01528-9>.
- [2] Norbert Hubin et al. “Adaptive optics for Extremely Large Telescopes”. Em: **Scientific Requirements for Extremely Large Telescopes Proceedings IAU Symposium No. 232**. 2006. DOI: [10.1017/S1743921306000287](https://doi.org/10.1017/S1743921306000287).
- [3] Peng JIA, Wei LIU e Zheng WANG. “Compressive Shack–Hartmann Wavefront Sensor based on Deep Neural Networks”. Em: **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society** (2020). DOI: [10.1093/mnras/staa4045](https://doi.org/10.1093/mnras/staa4045).
- [4] NASA. **AIA/HMI Browse Dat**. Online. Acessado em 21/08/2025, <https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/aiahmi/>.
- [5] NOIRLab. **SOAR Telescope**. Online. Acessado em 21/08/2025, <https://noirlab.edu/public/programs/ctio/soar-telescope/>.
- [6] Vladimir Sacek. **Zernike Coefficients**. Online. Acessado em 01/08/2025, www.telescope-optics.net.